

Научная статья
УДК 81'373.45
DOI: 10.5281/zenodo.12564923

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРВАРИЗМОВ В ТЕКСТАХ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ

© 2024 А.И. Михайлова, Т.И. Бочарова

¹⁻²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики»

¹0009-0001-6219-0001,

²0000-0002-7230-4068

Статья посвящена проблеме увеличения количества иностранной лексики в русскоязычных текстах. В работе рассматриваются варианты использования варваризмов в современных отечественных популярных песнях, являющихся частью развлекательного песенного дискурса. Авторами описаны некоторые особенности данного дискурса, выступающие в качестве предпосылок к появлению большого числа иноязычной лексики, в частности стремление к следованию речевым трендам. Также кратко очерчено содержание понятий варваризма, иноязычного вкрапления и приведены различные точки зрения по данному вопросу; сформулированы общие критерии отбора и классификации анализируемых лексических единиц. Анализу подвергались популярные песенные тексты, созданные с начала 2000-х годов, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет. Большую часть отобранного языкового материала составляют английские иноязычные вкрапления, записываемые латиницей, в связи с чем анализ осуществлялся с опорой на англо-русские словари.

Ключевые слова: песенный текст, песенный дискурс, варваризмы, иноязычные вкрапления, англицизмы, английские заимствования.

Для цитирования: Михайлова А.И. Использование варваризмов в текстах популярной музыки / А.И. Михайлова, Т.И. Бочарова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 111–118. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12564923>.

Введение

Вопросы экологии языка на сегодняшний день являются остро актуальными, в частности исследователей и общественность волнует обилие речевой агрессии в публичных дискурсах, либерализация норм литературного языка, оскудение словарного запаса молодежи, а также большой поток заимствований. В современной коммуникации, особенно неформального характера, зачастую происходит немотивированная замена слов, принадлежащих русскому литературному языку, словами иноязычного происхождения, по большей части англицизмами. Для молодежи, использующей своего рода международный сленг, базирующийся на английских корнях, это способ проявления социальной аутентичности; так, сегодня употребление англицизмов и собственно английского языка является трендом.

Среди слов иностранного происхождения можно выделить лексические единицы, полностью освоенные русским языком и адаптированные к его грамматической системе, и неадаптированные, воспринимаемые как чужеродные. Последнюю группу как правило относят к варваризмам. Содержание понятия «варваризма» изменялось в разные периоды развития языкознания, также и сегодня можно говорить об отличных точках зрения на определение данного термина. Так, согласно определению Словаря лингвистических терминов 1976 года, варваризмы представляют собой иноязычные слова или выражения, не до конца освоенные заимствующим языком, чаще всего в связи с трудностями грамматического освоения, например *авеню, денди, мадам* и т.д. [9].

Впоследствии стандартное представление о варваризмах несколько сужается. Б.Н. Головин рассматривает варваризмы прежде всего с позиции культуры речи и отмечает, что, по его мнению, это такие заимствования, употребление которых не оправдано [3]. Л.П. Крысин говорит о том, что варваризмы по сути еще не могут быть названы полноценными заимствованиями, так как они не вошли в систему языка, не фиксируются в академических словарях и им свойственна вариативность написания (с применением средств графики русского или иностранного языка). Смежным явлением считаются иноязычные вкрапления, определяемые автором как «слова, словосочетания, отрезки текста, которые не усвоены заимствующим языком: используются билингвами с сохранением всех присущих им в языке-доноре свойств» [5]. Безусловно, сегодня, когда мы говорим, в основном, об английском языке, ставшем международным и являющемся главным источником пополнения русского языка новыми словами, человеку не обязательно полноценно владеть им на высоком уровне, для того чтобы понимать те или иные иноязычные вкрапления.

Д.Е. Хохонин пишет: «Варваризмы могут выступать как неологизмы (если они выражают новые понятия), экзотизмы (если они номинируют культурную реалию), жаргонизмы (если они проникают в общение отдельной социально-профессиональной группы), иноязычные вкрапления (в виде устойчивых фраз на иностранном языке) [12]». Так, варваризмы часто используются в какой-то определенной социальной разновидности языка, при этом, могут позднее, преодолев первый этап освоения, войти в литературный язык. Варваризмам противопоставлены экзотизмы, называющие реалии быта чужой страны и не имеющие аналогов в русском языке [1].

Методы и материалы

В данной работе представляется уместным объединение понятий варваризма в узком смысле и иноязычного вкрапления. Проанализировать особенности написания выделенных речевых единиц с точки зрения использования графики английского или русского языка при изучении песенного дискурса как правило не представляется возможным, потому что материалом является звучащий текст, положенный на музыку. Письменная фиксация примеров осуществлялась с использованием средств английского и русского языков в зависимости от вида варваризма, пунктуация и орфография не являются авторской, звучащие тексты записаны авторами статьи в соответствии с правилами русского языка.

В качестве варваризмов рассматривались такие слова и выражения, которые соответствуют следующим критериям: 1. Относятся к лексике английского языка, которая может быть переведена на русский ср.: «пати» (party) – вечеринка; особую группу представляют так называемые «гибриды», особенно легко образуемые в разговорной речи и жаргоне, представляющие сочетание английского корня и русского аффикса [6], ср.: «чикса» (от англ. chicks – «цыпочка») или «герла» (от англ. girl – девочка, девушка). Пример: *Давай сменим вид на город на вид на горы, / Светофоры все с красного на зеленый, / Ведь я же знаю, ты любишь такие party (Мари Краймбрери, «Не в адеквате»)*. 2. Отсутствуют в основных толковых и орфографических словарях русского языка (но могут быть представлены в словарях нелитературного языка, например, молодежного сленга). 3. Выступают в качестве вторичных, неосновных способов именованности того или иного предмета, явления, так как в русском литературном языке существуют единицы, имеющие аналогичное или сходное лексическое значение.

В качестве объекта исследования был выбран популярный песенный текст, так как песня представляется весьма удачным материалом для изучения различных аспектов современной языковой картины мира и разговорной разновидности языка, таких как

изменение языковых норм, в том числе стилистических, содержание представленных в развлекательных дискурсах концептов, транслируемые ценностные установки и т.д.. Популярная песня совмещает черты художественного и медийного текста, в ней проявляется как индивидуально-авторское начало, так и нечто общее, актуальное для определенной социальной группы или общества в целом, она адекватно отражает современное состояние языка и особенности социума, использующего этот язык. Как отмечает В.А. Панченко, «песенные тексты можно рассматривать как источник национально обусловленной информации о современном состоянии общества и языка» [8]. Е.В. Нагибина считает, что «облик современной популярной лирической песни отражает некоторые негативные черты культурно-речевой ситуации в современной России», среди них семантические неточности, нарушение грамматических норм, речевая агрессия, рост количества просторечных слов и жаргонизмов, злоупотребление иноязычной лексикой [7]. Таким образом исследование популярной музыки может отобразить реальные существующие тенденции к изменению лексического запаса носителей языка, в том числе в плане использования иноязычной лексики.

Актуальность проблемы использования варваризмов в песенном тексте также связана с повышенным влиянием языка поп-музыки на речь адресатов, а особенно молодежи, подростков. Исследователи отмечают две главных причины такого влияния: 1) популярная песня предполагает некритичное восприятие, так как является прежде всего развлекательным продуктом [4], 2) при наметившейся тенденции к либерализации языковых норм общественность все реже воспринимает в качестве образцовой речь художественную или научную, в настоящее время источником формирования представлений о норме становятся средства массовой информации и развлекательный дискурс. В качестве требований к такому тексту выступают отнюдь не соответствие языковым нормам, смысловая цельность и логичность, а скорее высокая эмоциональность, наличие ярко выраженного пафоса, обращение к актуальным темам и общечеловеческим ценностям. Популярный песенный текст использует многочисленные повторы, междометия, вставные конструкции, призванные придать ему ритмичность и эмоциональность. Среди особенностей песенного текста также можно выделить совмещение стихотворной формы и актуальных для лирики приемов и стилистических фигур с элементами, в основном чуждыми поэтическому тексту: например, в песнях используются просторечия, многочисленные междометия, слова-звукоподражания и т.д. Таким образом здесь проявляет себя слияние традиционных функциональных стилей речи, свойственное современной речевой культуре, с превалированием особенностей раскрепощенного разговорного стиля, включающего элементы просторечия, жаргона и молодежного сленга.

Стоит также отметить, что для популярной музыки характерно стремление к актуальности, так, в песенных текстах отражаются веяния языковой моды: используются современные неологизмы, слова, называющие реалии сегодняшнего дня, и, конечно, так называемый «общий жаргон», включающий наиболее часто употребляемые экспрессивные элементы различных социальных диалектов [11].

В качестве материала для данного исследования были использованы популярные песни отечественных исполнителей последних 10-15 лет, размещенные на таких сайтах, как ВКонтакте, ЯндексМузыка, YouTube и т.д. Тексты представлены в нашей записи с звучащего материала или в отдельных случаях взяты в готовом виде из открытых источников. По сравнению с текстами более ранних периодов количество варваризмов в песенном дискурсе значительно возросло. Не имея цели выделить точное количество таких текстов, мы можем сказать, что к ним относится как минимум половина всех

представленных на музыкальных сервисах «хитов», то есть наиболее популярных на данный момент композиций.

Основная часть

Как уже говорилось, основную массу иностранных вкраплений составляют слова из английского языка. Как правило, это слова, которые используются и в других дискурсах, например, рекламном, функционируют в первозданном или измененном виде в молодежном сленге – одним словом, известные даже тем, кто не владеет английским языком: *И никому о нем не говори, / Смотри его из **memory** [память – здесь и далее пер. наш] (В. Дайнеко, «Смотри его из memory»); Миллионы праворульных жигулей / Заполнят пространство японских хайвеев, / Россия впереди планеты всей. / **No future** [нет будущего] – это не наша идея («Noze MC», «No future»); Убежала бы куда-нибудь, да разве помогает перемена мест, / Перемалывала десять раз, но снова понимала, что все-таки он **the best** [лучший] («ВИА ГРА», «Антигейша»); Кусай меня, как яблоко раздора, / Сжигай меня, смотри, я невесома, / Мы инь и ян, начало и конец, / **Dance** [танцуй] ... («Винтаж», «Виктория»).*

Рассмотрим другие варианты использования варваризмов в современном популярном песенном тексте.

1. Варваризмы проявляют себя здесь в уникальном качестве – в роли «идеофонов» или неких песенных междометий И.П. Валуйцева называет их «слуховыми впечатлениями» в мультимодальном дискурсе, действенными по причине легкого запоминания и понятности для межнациональной аудитории [2], ср.: *Ха-ха! Наоми я бы Кэмпбэлл! / О! Наоми я бы Кэмпбэлл! / Я бы, wow, wow, я бы, я бы, я бы..! // ... **Yeah, yeah, yeah, yeah** [да-да...!] / Ах! / Эй, кстати, две! («Бандэрос», «Наоми я бы Кемпбел»); **Хэй, хэй**. / Тёмные полосы, светлые полосы, не спи... / И свою судьбу ты узнаешь по голосу. / Хэй, хэй. / Добрые новости, плохие новости – / Не грусти, сосчитай до десяти, / Это просто жизнь пишет разные повести («Бандэрос», «Полосы»); Где же твоя страсть? / Ну, возьми меня за запястья! / Я тебя слышу, но только отчасти, / Ты меня не слышишь – наслушалась Асти // **oh, tu...** [о, мой..] (Фогель, «Истеричка»).*

Сходную функцию выполняют побудительные производные междометия, не являющиеся идеофонами, они выступают в качестве фрагментов текста, не входящих ни в куплет, ни в припев, часто повторяющихся дважды или несколько раз между частями песни, и используются для подбадривания публики, призыва совершать танцевальные движения или иные действия, ср. ... *проигрыш / **Yeah! Check it out! Check it out!** [Да! Посмотри, «зацени» - сленг.] / Куплет: Смелее, крошка, держи его крепче, / Он очень удобный и модный на вид, / Он словно живой тебе что-то нашепчет, / О самом интимном наговорит («Шпильки», «Штучка»).* Отметим, что в текстах, рассмотренных в данном абзаце и далее, используются слова и выражения, помеченные в переводных англо-русских словарях как неофициальные, разговорные, часть их относится к английскому сленгу, например, частотное *yeah*: 1) общая лексика: типа того (*разговорное, молодёжный сленг*) – угу, ага, ну да; ...2) сленг.: да [10].

Среди других популярных вставных элементов с побудительным значением можно выделить выражения *come on* [давай], *hand's up* [руки вверх] и т.д., ср.: *Давай с тобой потанцуем что ли, / Сейчас не время скучать по школе. / Ты будешь моя Анджелина Джולי, / А я буду твой Ален Делон! // **Come on, come on** [давай, давай!] («Ума Турман», «Камон»).* Такие вставные элементы в своем первозданном виде позаимствованы из англоязычной популярной музыки, где они играют аналогичную дополняющую роль: устанавливают контакт с аудиторией, добавляют динамики, экспрессивности, реализуют вербальное заполнение проигрыша или переход от него к куплету.

2. Следующая группа текстов использует словосочетания из 2-3 английских слов, ср.: *Аву поставлю, где я на пляжу / Тина в естественной позе лежу. / Сфоткаю море и свой happy face [счастливое лицо], / А то, что в первый день сгорела / И все семь дней пролежала в номере, / Никому не скажу (Бьянка, «Весна-лето»)*. Предположительно, в текст включаются словосочетания, являющиеся устойчивыми в английском языке, так здесь «happy face» это также «смайли», желтый кружок со схематическим изображением улыбки [10]. Или: *No stress [сленг.: не волнуйся], / хаваем как M&M's, / dance-dance [танцуй-танцуй]. // Кис-кис, вдыхай меня через кэс, через кэс (Элджей, «Розовое вино»); Не хочу твои рассказы о любви, / Я по мегаполису ловлю ноты R'n'B, / Всё, что раньше написала, разорви, / kill me [убей меня], kill me, kill me (Мари Краймбрери, «Ты меня не стоишь»)*.

3. Кроме этого в песенных текстах могут быть использованы целые фразы на английском языке, обычно расположенные в рамках одного стиха, ср.: *Lonely, lonely, oh, yes, I'm lonely [одинок, да, я одинока], / Ты Венера, я Земля, / Ева, я любила тебя («Винтаж», «Ева, я любила тебя»); I saw you dancing [я увидел, как ты танцуешь], / Я увидел, как ты танцуешь с ним. / I saw you dancing. / Я увидел: ты целуешься с другим (Потан и Настя Каменских, «Разгуляй»)* – здесь в выделенной фразе содержится как музыкальная, так и текстовая отсылка к одноименной англоязычной песне популярной шведской группы «Yaki-Da».

В особых случаях русскоязычный песенный текст включает полный фрагмент (припев или куплет) на английском языке, ср.: *Не знаю, чего ты ждёшь, / Кидаю, закрыты двери. / Припев.: Why you leave me, / why you lied so much, / why you feel me, / why you can't touch («Нервы», «Why you»)*. Примечательно, что в данном примере с грамматической точки зрения представлен разговорный вариант английского языка. Определить мотивы такой замены русскоязычного припева или куплета довольно сложно, кроме случаев формирования интертекстуальных связей с известными англоязычными композициями, как, например, в приведенной выше песне «I saw you dancing». Также в качестве припева песни «Мелодия лета» группы «Отпетые мошенники» использован припев ретро-хита «I can lose my heart tonight» группы «С.С. Catch» в оригинальном исполнении, современная композиция полностью посвящена старой.

4. Наименьшую по количеству группу составляют тексты, в которых использованы варваризмы не английского происхождения, например, немецкие: *He процу, и едет голова... / Я хочу им подобрать слова-а-а-а! // Eins, zwei, drei, шике-шике Schwein [раз, два, три, ...свинья – нем.]! О-о! («Глюкоза», «Швайне»); Наши деды стреляли друг в друга в упор, / А мы в Берлине бармену говорим «danke schön [большое спасибо – нем.]. / Дети жертв войны живут с мыслью о мире, / Но черви делают дыры в нём, как в голландском сыре (С. Бабкин, «Люди»)*.

Часть из них относится к словам, освоенным русским языком – особенно это касается французских заимствований, при этом все же проявляющим свою чужеродность, часто у таких слов есть соответствующие пометы в толковых словарях, например, «а-ля, предлог (фр. à la) – наподобие чего-то». Такая лексика характерна преимущественно для книжных стилей, но в песенном тексте сочетается со сниженной, в итоге играя роль в создании особого разговорно-поэтического стиля, проявляющегося не только в поп-музыке, но и, например, в рэпе, ср.: *Ты сделал все, чтоб остаться со мной mem-a-mem, / Но я нашла в себе силы сказать тебе «нет»! // Ты убил меня круто, ты убил меня лютю, / Ты убил меня круче, чем Билл!.. (А. Мухина, «Я убью тебя»); Все твои фокусы вторичны, не уместен косплей. / Меня давно не цепляет твой цирк а-ля du Soleil (NoDasha, «Du Soleil»); Ты девочка rock-and-roll, / А я ведь просто беда. / Важней не кто потерял, / А чья была тут игра (О. Майами, Леша Свиг, «Не вспоминай»); Всё, бэби [детка], всё, / Hasta la vista! [До*

свидания – исп.; «Hasta la vista, baby» – крылатая фраза из фильма «Терминатор»] / Всё, бэби, всё, / Это жесткое диско («Рефлекс», «Все, беби, все»).

В завершение разговора о варваризмах мы также хотели бы обратить внимание на одну особенность популярной музыки, косвенно касающуюся собственно текстов – это названия отечественных поп-групп или псевдонимы сольных исполнителей. Весомая их часть на обложках альбомов, официальных сайтах и т.п. записывается латиницей, причем в различных музыкальных чартах (рейтингах исполнителей) 2024 года англоязычные названия преобладают над русскоязычными. Номинация может осуществляться с использованием 1) переводимых английских слов и словосочетаний: «White gallows» [белые виселицы], «The hatters» [шляпники], «DEAD BLONDE» [мертвая блондинка]; «Aquaneon» [водный неон]; 2) английских имен или прецедентных имен (ср.: Molly, Mona, Dan); 3) собственно русских или относящихся к языкам ближнего зарубежья имен и фамилий (Misha Marvin, Anna Baston, Artem Shilovets, Taras, Amirchik, Mujeva), а также русских нарицательных существительных в транслитерации (Shaman); 4) окказиональных лексических единиц, в частности образованных из элементов английского и русского языков, где последние записаны латиницей (группа «ESTRADARADA», «M-Band», «Artik&Asti», Instasamka, NoDasha, «Holidayboy», Feduk – Федор Инсаров). Данный способ наиболее распространен, причем порой трудно определить принципы наименований того или иного музыкального коллектива, ср.: «D1N», «Fortuna812», также в подобных названиях используются различные дополнительные символы, актуальные для латиницы, к примеру, «собака», знак доллара и т.д.: ср. «Gayazov\$ Brother\$», «AP\$ENT», «Toxi\$» и др. Кстати, в русскоязычных песенных текстах также представлены в качестве прецедентных имена зарубежных, чаще американских музыкальных исполнителей и актеров, см. название русской поп-группы «УмаТурман», название песни группы «Бандэрос» «Наоми я бы Кемпбэл» и т.д.

Заключение

Итак, в современном русскоязычном песенном дискурсе представлено огромное количество варваризмов и иноязычных вкраплений, они используются в названиях музыкальных коллективов, альбомов, песен, а также собственно в песенных текстах. Среди используемых названий растет число русскоязычных, записанных с помощью латиницы. Число неадаптированных англоязычных лексических единицы в песенных текстах также постоянно растет. На наш взгляд, все перечисленное может свидетельствовать о тревожных тенденциях: обращение к иноязычной лексике и графике происходит без выраженной коммуникативной необходимости и в большинстве случаев не является художественным приемом, оно ухудшает понимание вербальной составляющей песенного произведения, это может свидетельствовать о снижении значимости текста в популярной музыкальной культуре.

Использование варваризмов в песенном дискурсе, как и в других сферах массовой культуры, является следствием действия языковой моды, маркирует молодежную направленность, подчеркивает актуальность, современность творчества исполнителя. В отобранных для анализа текстах преобладают варваризмы английского происхождения, причем как представляющие собой литературные слова, так и относящиеся к американскому молодежному сленгу. Так, иноязычные вкрапления могут служить средством формирования интертекстуальных и культурных связей отечественной и западной англоязычной музыки.

Перспективным станет изучение дополнительных функций англицизмов не только в развлекательных дискурсах, но и в рекламном, медийном и других.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блюмина О.В. Понятие варваризма. Постановка вопроса / О.В. Блюмина // Восточнославянская филология: Языкознание, 2015. – № 1 (27). – С. 62–69 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43106805> (дата обращения: 19.03.2024).
2. Валуйцева И.И. Фонетические способы оформления текста как приёмы речевого воздействия песенного дискурса (на примере композиций конкурса Евровидение XXI века) / И.И. Валуйцева, Д.А. Князьков // Вопросы прикладной лингвистики, 2020. – № 37. – С. 29–53 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43105705> (дата обращения: 19.03.2024).
3. Головин Б.Н. Как правильно говорить: Заметки о культуре речи: сб. статей / Б.Н. Головин. – М.: Высшая школа, 1988. – 160 с.
4. Кожухова О.В. Современный песенный текст как культурно-языковой феномен / О.В. Кожухова // Научный диалог: вопросы гуманитарных исследований, 2017. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interactive-plus.ru/ru/article/462505/discussion_platform (дата обращения: 17.03.2024).
5. Крысин Л.П. Лексическое заимствование и калькирование в русском языке последних десятилетий / Л.П. Крысин // Вопросы языкознания, 2002. – № 6. – С. 27–34 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vja.ruslang.ru/ru/archive/2002-6/27-34> (дата обращения: 23.03.2024).
6. Маринова Е.В. Иноязычная лексика современного русского языка: учеб. пособие / Е.В. Маринова. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2019. – 295 с.
7. Нагибина Е.В. Содержательные и языковые особенности текстов современных эстрадных песен: автореф. дисс. ... канд. филологич. наук (10.02.01) / Елена Владимировна Нагибина. – Ярославль, 2002. – 24 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/soderzhatelnye-i-yazykovye-osobennosti-tekstov-sovremennykh-estradnykh-pesen> (дата обращения: 15.03.2024).
8. Панченко В.А. Исследование песенного текста: жанрово-исторический аспект / В.А. Панченко // Система і структура східнослов'янських мов: Збірник наукових праць: М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2015. – Вип. 9. – С. 138–144.
9. Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие для учителей / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1976. – 543 с.
10. Универсальный англо-русский, русско-английский словарь / под ред. В. Алексиевой. – М.: Рипол Классик, 2012. – 1200 с.
11. Хорошева Н.В. Русский общий жаргон: к определению понятия / Н.В. Хорошева // Изменяющийся мир. – Пермь, 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.philology.ru/linguistics2/khorosheva-02.htm> (дата обращения: 22.03.2024).
12. Хохонин Д.Е. Специфика функционирования варваризмов в русской речи / Д.Е. Хохонин, К.В. Овсянникова // Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2017. – № 2 (25) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-funktsionirovaniya-varvarizmov-v-russkoy-rechi> (дата обращения: 18.03.2024).

REFERENCES

1. Blyumina, O.V. (2015). Ponyatie varvarizma. Postanovka voprosa [The concept of barbarism. Statement of a question]. Vostochnoslavjanskaya filologiya: Yazykoznanie (pp. 62–69). Retrieved from <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43106805> (In Russian)
2. Valujceva, I.I. (2020). Foneticheskie sposoby oformleniya teksta kak priyomy rechevogo vozdejstviya pesennogo diskursa (na primere kompozicij konkursa evrovidenie XXI veka) [Phonetic methods of text design as methods of speech influence of song discourse (using the example of compositions of the Eurovision competition of the 21st century)]. In D.A. Knyaz'kov (Ed.). Voprosy prikladnoj lingvistiki (pp. 29–53). Retrieved from <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43105705>. <https://doi.org/10.25076/vpl.37.02> (In Russian)
3. Golovin, B.N. (1988). Kak pravil'no govorit': Zametki o kul'ture rechi [How to speak correctly: Notes on the culture of speech]. Moscow: Vysshaya shkola (In Russian)
4. Kozhukhova, O.V. (2017) Sovremennyy pesennyj tekst kak kul'turno-yazykovoj fenomen [Modern song text as a cultural and linguistic phenomenon]. Nauchnyj dialog: voprosy gumanitarnykh issledovanij. Cheboksary: CNS «Interaktiv plyuS». Retrieved from https://interactive-plus.ru/ru/article/462505/discussion_platform (In Russian)
5. Krysin, L.P. (2002). Leksicheskoe zaimstvovanie i kal'kirovanie v russkom yazyke poslednykh desyatiletij [Lexical borrowing and tracing in the Russian language of recent decades]. Voprosy yazykoznanija (pp. 27–34). Retrieved from <https://vja.ruslang.ru/ru/archive/2002-6/27-34> (In Russian)
6. Marinova, E.V. (2019). Inoyazychnaya leksika sovremennogo russkogo yazyka [Foreign language vocabulary of modern Russian language]. Moscow: FLINTA (In Russian)

7. Nagibina, E.V. (2002). Soderzhatel'nye i yazykovye osobennosti tekstov sovremennykh ehstradnykh pesen [Content and linguistic features of the texts of modern pop songs] (Abstract of the candidate's dissertation) Retrieved from <https://www.dissercat.com/content/soderzhatelnye-i-yazykovye-osobennosti-tekstov-sovremennykh-ehstradnykh-pesen> (In Russian)
8. Panchenko, V.A. (2015). Issledovanie pesennogo teksta: zhanrovo-istoricheskij aspekt [Study of song text: genre-historical aspect]. Sistema i struktura skhidnoslov'yans'kikh mov (pp. 138–144) (In Russian)
9. Rozental' D.E.H. (Ed.) (1976). Slovar'-spravochnik lingvisticheskikh terminov: Posobie dlya uchitelej [Dictionary-reference book of linguistic terms: A manual for teachers]. Moscow: Prosveshchenie (In Russian)
10. Aleksieva, V. (2012). Universal'nyj anglo-russkij, russko-anglijskij slovar' [Universal English-Russian, Russian-English dictionary]. Moscow: Ripol Klassik (In Russian)
11. Khorosheva, N.V. (2002). Russkij obshchij zhargon: k opredeleniyu ponyatiya [Russian general jargon: to the definition of the concept]. Izmenyayushchijsya mir. Retrieved from <http://www.philology.ru/linguistics2/khorosheva-02.html> (In Russian)
12. Khokhonin, D.E. (2017). Specifika funkcionirovaniya varvarizmov v russkoj rechi [Specifics of the functioning of barbarisms in Russian speech] In K.V. Ovsyannikova (Ed). Lingvistika i mezhhkul'turnaya kommunikaciya. Retrieved from cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-funktsionirovaniya-varvarizmov-v-russkoj-rechi (In Russian)

Поступила в редакцию 05.05.2024 г.

USE OF BARBARISMS IN POPULAR MUSIC TEXTS

A.I. Mikhaylova, T.I. Bocharova

The article addresses the problem of increasing the amount of foreign vocabulary in Russian-language texts. The use of barbarisms in modern domestic popular songs is considered. The authors describe some features of this type of discourse, which act as prerequisites for the emergence of a large amount of foreign language units, in particular the desire to follow speech trends. The content of the concepts of barbarism and foreign language inclusions is briefly outlined. Various points of view on the issue are provided. General criteria for the selection and classification of the lexical units under analysis are formulated. Popular song lyrics created since the early 2000s, freely available on the Internet, have been analyzed. Most part of the presented language material consists of English foreign language inclusions written in Latin script. Therefore the analysis has been carried out on the basis of English-Russian dictionaries.

Key words: song text, song discourse, barbarisms, foreign language inclusions, Anglicisms, English borrowings.

Михайлова Алена Игоревна.

Кандидат филологических наук.
Ордена Трудового Красного Знамени Московский технический университет связи и информатики.

Доцент кафедры философии, истории и межкультурных коммуникаций.

ORCID: 0009-0001-6219-0001

E-mail: a.i.mihaylova@mtuci.ru

Бочарова Татьяна Ивановна.

Кандидат педагогических наук, доцент.
Ордена Трудового Красного Знамени Московский технический университет связи и информатики.

Доцент кафедры философии, истории и межкультурных коммуникаций.

ORCID: 0000-0002-7230-4068

E-mail: t.i.bocharova@mtuci.ru

Mikhaylova Alena Igorevna.

Candidate of Philology.
Moscow Technical University of Communication and Informatics.

Associate Professor of Department of philosophy, history and intercultural communications.

ORCID: 0009-0001-6219-0001

E-mail: a.i.mihaylova@mtuci.ru

Bocharova Tatyana Ivanovna.

Candidate of Pedagogy, Associate Professor.
Moscow Technical University of Communication and Informatics.

Associate Professor of Department of philosophy, history and intercultural communications.

ORCID: 0000-0002-7230-4068

E-mail: t.i.bocharova@mtuci.ru